

ESTUDO DE CONCRETO ECOEFICIENTE IMPERMEÁVEL COM GERAÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO

Esdras Márcio Araújo Lima[1]; Isabelle Santos Baracho[2]; Karla Camilly Araújo Lima[3]; Esdras Jonathan Honorato Costa[4]; Manoel Martins dos Santos Filho[5]

[1] *Acadêmico de Engenharia Civil, Instituto Federal de Alagoas - IFAL*
email1@aluno.ifal.edu.br

[2] *Acadêmica de Engenharia Civil, Instituto Federal de Alagoas - IFAL*
isb17@aluno.ifal.edu.br

[3] *Acadêmica de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Alagoas - UFAL*
karla.lima@ceca.ufal.br

[4] *Professor Mestre, Departamento de ensino superior do Instituto Federal de Alagoas - IFAL*
esdras.costa@ifal.edu.br

[5] *Professor Doutor, Departamento de ensino superior do Instituto Federal de Alagoas - IFAL*
manoel.filho@ifal.edu.br

AT02: Novos materiais e materiais não convencionais

Classificação: Resumo Expandido

RESUMO

Este trabalho propõe um concreto ecoeficiente fundamentado na Estratégia Nacional de Economia Circular para mitigar o impacto ambiental do setor construtivo. A metodologia comparou o Traço I (referência de 25 MPa) ao Traço II, que incorpora 10% de sílica ativa e o impermeabilizante Penetron ADMIX em substituição parcial ao cimento Portland. Os resultados demonstram que o Traço II reduziu o consumo de cimento em 44,44 kg/m³, possibilitando a mitigação de 0,02844 tCO₂/m³. Essa redução viabiliza a geração de 0,02844 créditos de carbono por metro cúbico, com valorização estimada entre US\$ 0,14 e US\$ 0,28. Em escala nacional, a aplicação desta dosagem projeta mitigar anualmente 1,22 milhão de toneladas de CO₂, gerando ativos de até R\$ 66,97 milhões. Conclui-se que a substituição de 10% de cimento por sílica ativa integra desempenho técnico e viabilidade financeira, consolidando uma estratégia eficaz para a descarbonização sustentável da construção civil brasileira.

Palavras-chave: Concreto Ecoeficiente; Sílica Ativa; Impermeabilizante; Créditos de Carbono; Sustentabilidade.

1 INTRODUÇÃO

Frente à projeção de expansão do setor construtivo até 2030 (World economic forum, 2025) e à limitação de recursos naturais, a Estratégia Nacional de Economia Circular-ENEC defende a reciclagem de materiais para garantir a ecoeficiência (BRASIL, 2025). Nesse cenário, a troca parcial do cimento portland por insumos alternativos é fundamental para diminuir as emissões de dióxido de carbono (JUNIOR; BARATA, 2022), sobressaindo-se a aplicação de sílica ativa e do impermeabilizante Penetron ADMIX no concreto (QUATROQUE ET AL., 2023).

A mistura desses componentes, sendo a sílica (SILVEIRA e CALADO, 2024) combinada ao aditivo com rastreador químico (PENETRON, 2025), diminui a porosidade e otimiza o comportamento mecânico do material (Cardoso e Silva, 2023). Tal composição assegura resistência à compressão superior à do concreto convencional (LIMA ET AL., 2025) e maior durabilidade (LEMA ET AL., 2024), além de atenuar danos ambientais pela menor necessidade de cimento (SANTOS; ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2020).

Por fim, essa mitigação de CO₂ possibilita a obtenção de créditos de carbono (GUITARRARA, 2025) graças à redução na demanda de cimento (GAMA; SCALOPPE, 2023), cotados entre 5 a 10 dólares (EMISFERA, 2025). A análise de custos indiretos baseia-se no fator de emissão brasileiro, estimado em 0,64 toneladas de CO₂ por tonelada de cimento (SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO, 2021).

Na produção de concretos não convencionais, o teor de 10% de sílica ativa é consolidado como o ponto de máxima eficiência. Estudos de Ramesh Rao e Mithun (2024) e Vasudevan et al. (2025) confirmam que essa dosagem otimiza a resistência e a durabilidade, superando o ganho de desempenho insuficiente de teores menores e mitigando os riscos de retração ou perda de trabalhabilidade associados a teores superiores.

Diante deste cenário, o trabalho propõe determinar o traço de concreto com sílica ativa e aditivo impermeabilizante que viabilize a geração de créditos de carbono, fundamentando-se na produção de dados científicos para o avanço da construção civil sustentável.

2 METODOLOGIA

O presente estudo adota uma abordagem quantitativa para determinar a dosagem de concreto que maximize a geração de créditos de carbono através da otimização de insumos.

2.1 Definição dos Grupos Experimentais

A análise fundamenta-se na comparação entre duas composições principais:

- **Traço I (Referência):** Concreto convencional composto por Cimento Portland CP II-F e agregados.
- **Traço II (Ecoeficiente):** Concreto com substituição parcial de 10% do cimento por sílica ativa e incorporação do aditivo impermeabilizante Penetron ADMIX.

3.2 Cálculo da Ecoeficiência e Créditos de Carbono

O objetivo de definir o traço ideal é alcançado pela mensuração do impacto ambiental reduzido no Traço II:

- **Mitigação de CO₂:** A redução do consumo de cimento é convertida em emissões evitadas utilizando o fator de **0,64 tCO₂ por tonelada de cimento** (SNIC, 2021).

- **Geração de Créditos:** Cada tonelada de dióxido de carbono mitigada por metro cúbico de concreto é contabilizada como um crédito de carbono gerado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para atingir a resistência de 25 MPa, utilizou-se o método ABCP para fixar o traço unitário em massa de 1 : 1,63 : 2,30 : 0,51 (cimento : areia : brita 1 : a/c). Este compõe o Traço I (Referência). O Traço II deriva desta base (conforme Tabela 1), aplicando-se a substituição de 10% do cimento por sílica ativa e a adição do impermeabilizante, permitindo a análise comparativa de desempenho e a mensuração da redução de CO₂.

A partir do traço definido, o consumo de cimento para o concreto de referência foi calculado em 444,4 kg/m³. Com a substituição parcial de 10% da massa de cimento por sílica ativa no Traço II, obteve-se uma redução direta de 44,44 kg de cimento para cada metro cúbico de concreto produzido.

Considerando o fator de emissão brasileiro de 0,64 tCO₂ por tonelada de cimento (SNIC, 2021), a adoção do traço II possibilitou mitigar a emissão de 0,02844 toneladas de CO₂ por m³ de concreto. Consequentemente, a produção deste concreto viabiliza a geração de 0,02844 créditos de carbono por metro cúbico. Sob a ótica financeira e os valores de referência da Emisfera(2020), essa redução representa uma valorização ambiental estimada entre US\$ 0,14 e US\$ 0,28 por m³.

Considerando o volume de 43 milhões de m³ de concreto produzido no Brasil em 2022 (ABESC, 2022), a aplicação em larga escala do Traço II projeta um impacto ambiental e financeiro. Pela geração de 0,02844 créditos de carbono por m³ de concreto para a produção nacional, estima-se um potencial de mitigação de aproximadamente 1,22 milhão de toneladas de CO₂ anualmente. Sob a ótica financeira, esse volume de créditos representaria um ativo econômico entre US\$ 6,11 milhões a US\$ 12,22 milhões por ano ou R\$ 33,48 milhões e R\$ 66,97 milhões por ano, considerando a cotação aprox. do dolar atual de R\$ 5,48 (dezembro de 2025).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo comprovou a viabilidade do Traço II, integrando desempenho técnico e ecoeficiência. A substituição de 10% do cimento por sílica ativa mitigou 0,02844 tCO₂/m³, gerando créditos de carbono valorados entre US\$ 0,14 e US\$ 0,28 por m³. Conclui-se que a aplicação nacional dessa dosagem possui potencial para mitigar anualmente 1,22 milhão de toneladas de CO₂, consolidando-se como uma estratégia eficaz para a descarbonização e valorização econômica do setor construtivo.

5 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. **Relatório anual de mercado do concreto**. São Paulo: ABESC, 2022. Disponível em: <https://www.abesc.org.br>. Acesso em: 01 dez. 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. **Plano Nacional de Economia Circular 2025–2034**. Brasília: MDIC, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/enec/plano-nacional/plano-nacional-de-economia-circular-2025-2013-2034_03-06-2025.pdf. Acesso em: 13 de jun de 2025.

CARDOSO, B. R.; SILVA, N. R. **Análise de porosidade e resistência à compressão do concreto usando visão computacional**. I WORKSHOP DO PPGEP, 2023, Catalão. Anais do I Workshop do PPGEP. Catalão: Universidade Federal de Catalão, 2023.

EMISFERA. **Mas afinal, quanto vale um crédito de carbono?** Emisfera Agro, 2025. Disponível em: <https://emisfera.com.br/2025/02/12/mas-afinal-quanto-vale-um-credito-de-carbono/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

GAMA, P. H. V.; SCALOPPE, L. M. **As emissões de gases de efeito estufa e o crédito de carbono**. Revista Humanidades & Inovação, v. 10, n. 3, p. 1–18, 2023.

GUITARRARA, Paloma. **"Crédito de carbono"; Brasil Escola**. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/creditos-carbono.htm>. Acesso em 01 de dez. de 2025.

HELENE, Paulo; TERZIAN, Sérgio. **Manual de dosagem e controle do concreto**. São Paulo: Pini, 2023.

JUNIOR, E. S. A.; BARATA, M. S. **Cimento de baixo impacto ambiental a partir dos resíduos caulínicos da Amazônia**. *Matéria (Rio de Janeiro)*, v. 27, n. 1, p. e12410, 2022.

LEMA, D.; MORAES, E. F. S.; OURIVES, C. N. **Durabilidade das estruturas pela impermeabilização por cristalização integral do concreto**. Revista da ABECE, 2024. Disponível em: <https://site.abece.com.br/wp-content/uploads/2024/01/Documento-Revista-REVISADO-6rev.pdf>. Acesso em: 13 jun. de 2025.

LIMA, E. M. A.; VIEIRA, V. A.; FILHO, M. M.D. S.; SILVA, S. C. S.D. **Estudo de viabilidade da incorporação de microssílica, metacaulim e aditivo impermeabilizante na produção de concretos ecoeficientes de cimento portland**. ed. 01, Natal, RN: Anais do I congresso nacional de engenharia (I CONENG), Editora Scienceduc, 2025.

NUNES, A. G. et al. **Influência das adições minerais no desempenho do concreto**. Revista Mangaio Acadêmico, v. 6, n. 1, 2021. PENETRON. **Penetron ADMIX com rastreador**. Penetron Brasil, 2025. Disponível em: <https://penetron.com.br/produtos/penetron-admix-com-rastreador>. Acesso em: 13 jun. de 2025.

QUATROQUE, V. H. S. D. S.; SIMÕES, R. D.; JOB, A. E. **Concreto no Brasil: breve história, desafios atuais e propostas para um futuro sustentável**. Fórum Ambiental da Alta Paulista, [s.l.], v. 19, n. 4, p. e4137, 2023. ISSN 1980-0827.

RAMESH, B. R.; Mithun, B. M. **Performance of Silica Fume as a Partial Replacement on Cement Concrete Strength**. IJFMR, 2024.

SILVEIRA, E. C. V.; CALADO, C. R. **Desenvolvimento de geopolímeros porosos aplicando rejeito de alumínio, como gerador de poros**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, ed. 09, Vol. 01, pp. 27-42, 2024.

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO. **Relatório anual 2021**. São Paulo: SNIC, 2021. Disponível em: http://snic.org.br/assets/pdf/relatorio_anual/rel_anual_2021.pdf. Acesso em: 13 jun. 2025.

VASUDEVAN, G.; Muniyandi, S. K.; Hock, L. E. **Effects of Incorporating Silica Fume and Rice Husk Ash as Partial Cement Replacement**. Springer, 2025.